

**Выписка из протокола №3
заседания Учёного совета
Института философии НАНА
от 12 июля 2020 года**

Слушали: Обсуждение монографии старшего научного сотрудника отдела социологии, доктора философских наук, доцента А.А. Ализаде «Газификация и эксплуатация газового хозяйства в Азербайджане (1955–1970). Историко-социологический аспект»».

Постановили:

1. Рекомендовать к публикации монографию старшего научного сотрудника отдела социологии, доктора философских наук, доцента А.А. Ализаде «Газификация и эксплуатация газового хозяйства в Азербайджане (1955–1970). Историко-социологический аспект»».
2. Утвердить научным редактором доктора социологических наук, профессора Рафаила Муса оглы Гасанова.

Учёный секретарь:

(подпись)

С.А. Гасанова